

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA'LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOiy JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Каюмов Кахрамон Нозимжонович

Ўзбекистон Миллий университети
«Ижтимоий иш» кафедраси катта ўқитувчиси
e-mail: nqayumov@inbox.ru

ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717980>

ANNOTASIYA

Мазкур мақолада шаҳарларнинг ривожланиш тенденциялари ва тарихий хронологиясига эътибор қаратилган. Шаҳарларнинг ривожланиши ва тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Дастлабки шаҳарларнинг ривожланиши милоддан аввалги IV минг йилликда ташкил топган ва ривожланган Месопотамиядаги Урук, Умма, Лагаш, Ур, мил.авв. III минг йиллик Ҳиндистондаги Моҳенжадаро ва Хараппа, мил. авв. II минг йилликда Юнонистондаги Кносс, Микен, Марказий Осиёда мил.авв. VII асрда Хоразм, Бактрия, Сўғдиёна, Афросиёб, Ерқўрғон, Кўзалиқир, Қизилтепа шаҳар давлатлари бунинг яққол тасдиғидир. Бу урбанизация жараёнини тарихий вужудга келиши ҳамда, шаҳарлар инфратузилмасига эътибор шаҳарлардаги ўзига хос турмуш шароитини шаклланишнинг тарихий кўринишидир. Муаллиф мақолада шаҳарларни ривожланиши ва тарихий хронологиясига эътибор қаратиш билан бирга таҳлил ҳам қилган. Шу билан бирга шаҳарлар ривожланишида иқтисодий ва ижтимоий омилларни ёритиб беришга ҳаракат қилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, аҳоли зичлиги, мегаполис, хронология, инфратузилма, инвестиция, ишсизлик.

Каюмов Кахрамон Нозимжонович

Национальный университет Узбекистана
Старший преподаватель кафедры «Социальная работа»
e-mail: nqayumov@inbox.ru

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена тенденциям развития и исторической хронологии городов. Развитие и история городов уходят корнями в далекое прошлое. Наглядным доказательством этого является то, что первые города были образованы в Месопотамии: Урук, Умма, Лагаш, Ур и датируются IV тысячелетием до н.э., в Индии: Моҳенжадаро и Хараппа в III тысячелетие до н.э., в Греции: Кносс, Микен во II тысячелетии до н.э., в Центральной Азии: города-государства Хорезм, Бактрия, Согдиана, Афрасиаб, Эркурган, Гозаликир, Кызылтепа в VII веке до н.э. Это свидетельствует об историческом проявлении происхождения процесса урбанизации, а также о формировании специфических условий жизни в городах,

ориентирующихся на городскую инфраструктуру. Анализируя развитие городов, автор акцентирует внимание на их исторической хронологии. В то же время, он пытается пролить свет на экономические и социальные факторы развития городов.

Ключевые слова: глобализация, плотность населения, мегаполис, хронология, инфраструктура, инвестиции, безработица.

Kayumov Kakhramon Nozimzhonovich

National University of Uzbekistan

Senior lecturer of the Department of "Social Work"

e-mail: nqayumov@inbox.ru

URBAN DEVELOPMENT TREND AND HISTORICAL CHRONOLOGY

ANNOTATION

This article is devoted to the development trends and historical chronology of cities. The development and history of cities are rooted in the distant past. A clear proof of this is that the first cities were formed in Mesopotamia: Uruk, Umma, Lagash, Ur and date back to the IV millennium BC, in India: Mohenjadarо and Harappa in the III millennium BC, in Greece: Knossos, Mycenae in the II millennium BC, in Central Asia: cities-the states of Khorezm, Bactria, Sogdiana, Afrasiab, Erkgurgan, Gozalikir, Kyzyltepa in the VII century BC. This indicates the historical manifestation of the origin of the urbanization process, as well as the formation of specific living conditions in cities that focus on urban infrastructure. Analyzing the development of cities, the author focuses on their historical chronology. At the same time, he tries to shed light on the economic and social factors of urban development.

Keywords: globalization, population density, megapolis, chronology, infrastructure, investment, unemployment.

КИРИШ. Глобаллашаётган дунёнинг энг катта муаммоларидан бири урбанизация жараёнининг тезлашиши ҳисобланади. Бугунги кунда дунё аҳолисининг ярми шаҳарларда яшайди. Таққослаш учун, 1800 йилда шаҳарларда яшовчи аҳоли сони дунё аҳолисининг атиги 3 фоизини ташкил қилган. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, 2030-йилга бориб аҳолининг учдан икки қисми шаҳарларда истиқомат қилади [1]. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда шаҳарларни ривожланиш тенденцияси ва уларни тарихий хронологик жиҳатдан ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Шаҳарларни бир нечта турларга бўлиниши улардаги аҳоли сони, инфратузилмаларнинг мавжуд ва сифатли йўлга қўйилганлиги, ҳудудий жиҳатда стратегик аҳамиятга эгаллиги, аҳоли учун коммунал ва маиший хизматларнинг сифатли йўлга қўйилганлиги билан боғлиқ. Демак, шаҳарларнинг ривожланиш жараёни айнан шу омилларни вужудга келиши, тараққий этиши ва такомиллашиб бориши билан изоҳланади.

АСОСИЙ ҚИСМ. Шуни таъкидлаш керакки, шаҳарларни кичик, ўрта, катта, йирик ва мегаполисларга бўлиш турли мамлакатларда кескин фарқ қилади. Масалан, Нидерландияда ҳатто 200 уйдан иборат аҳоли пункти ҳам шаҳар деб аталади. Аксарият мамлакатларда, қоида тариқасида, 10 000 дан ортиқ аҳоли яшайдиган аҳоли пунктлари шаҳар мақомига эга. Ҳозирда дунёда бир миллиондан ортиқ аҳолига эга 468-га «миллионер шаҳар» мавжуд. Миллоддан аввалги биринчи минг йилликнинг охирида Рим шаҳри илк бор «миллион кишини» ўз бағрига олди. IX асрда араб халифалигининг Бағдод пойтахти бўлганидан кейин аҳолиси бир миллиондан ошган. Аммо орадан 1258 йилда мўғуллар истилоси натижасида Бағдод аҳолиси кескин камайиб борган. Иккинчи жаҳон урушидан кейин урбанизация жараёни дунё миқёсида жадаллашди. Биринчи марта 10 миллион аҳолига эга шаҳар бу АҚШнинг Нью-Йорк шаҳари бўлди. Ҳозирда шаҳарда 20 миллиондан ортиқ аҳоли истиқомат қилади. Урбанизация бўйича Шимолий Америка ва Ғарбий Европа олдинги ўринлардан жой олган. Шунга кўра, ҳозир аҳолининг 75-80 фоизи шаҳарларда истиқомат қилади. Ҳозирги вақтда урбанизация Африкада кенгайди. Нефтга бой Нигерия пойтахти Абуджа (1991 йилгача Лагос)да ҳозир 12,5 миллион

аҳоли истиқомат қилади. 1950 йилда шаҳарда бор-йўғи 300 минг аҳоли истиқомат қилган. 2015 йилда аҳоли сони икки барабар ошди. Бундай тез ўсиш дунёнинг бошқа йирик шаҳарларида қайд этилмади.

10 миллион аҳолига эга шаҳарлар одатда мегаполислар деб аталади. Бугунги кунда дунёда 30 дан ортиқ мегаполислар мавжуд. Токио энг йирик шаҳри бўлиб, 37 миллион аҳолиси бор. Деҳлида (Ҳиндистон) – 29 миллион, Шанхай (Хитой) – 27 миллион, Карачи (Покистон) – 26 миллион, Дака (Бангладеш) – 26 миллион аҳоли истиқомат қилади. Ҳозирда Истанбул (Туркия) ва Москва (Россия) шаҳарларида 15 миллионга яқин киши доимий рўйхатга олинган [2, – С.158].

Маълумки, мегаполисларда яшовчи одамлар жиддий экологик ва инфратузилма муаммоларига дуч келишади. Бундай йирик шаҳарларда атмосфера одатда жуда ифлосланган, катта тирбандликлар ва бошқа ижтимоий муаммоларга эга бўлади. Шу ўринда биз бир тарихга эътибор қаратамиз. Тўрт минг йил давомида биз шаҳар деб атайдиган маскан дунёнинг устахонаси бўлиб келган. Рим империяси қулагандан кейин оммавий миграция бошланди. Шаҳарлар ёндирилди, Европа яна кенг яйловлар ва майда фермаларга айланди. Ўрта асрларнинг биринчи ярмида Европада одамларнинг янги ерларга кўчиш ва жойлашиш даври бўлди.

476-йилда герман қабилалари томонидан вайрон қилинган Рим шаҳар-давлати аҳолиси Ғарбий Европанинг кенг текисликларига кўчиб, янги ерларни ўзлаштира бошлади. Чарчаганини айтмай ўрмонларни кесиб ташладилар. Ўша пайтда кўпчилик шаҳарларда яшашни истамаган. Қаерни ҳавоси тоза бўлиб, ёғингарчилик ва дарё ҳавзаси бўлса яйловларда қўй ва молларини боқиб ўз эҳтиёжларини қондирганлар. Бундай имкониятлар албатта шаҳарга нисбатан қишлоқ ҳудудида мавжуд бўлган. Бир жойда яшаш улар учун қийинчилик туғдирганда, хавф мавжуд бўлганда бошқа жойга кўчиб ўтишган. Бу кўчиш кейинчалик ўтироқ ҳаёт тарзига ўтиш ва шаҳарларни вужудга келишига сабаб бўлган.

Ушбу курашлар ва янги жойни ўзлаштиришда кучли ва яхши кураша оладиган эркаклар, жасур ва чидамли аёллар омон қолган ҳамда яшашни давом эттирган. Руҳоний ҳудуддаги ягона саводли одам бўлиб, барча ҳуқуқий масалаларни ўзи ҳал қиларди. Бу германлар, франкларнинг буюк Рим империясига тегишли бўлган ерларда ўзларининг янги дунёларини барпо этиш даври эди. Бундай дунё уларга мукамал бўлиб туюлди. Улар ўз қасрларини ва унинг атрофидаги ҳудудларни қобилиятларига кўра бошқариб, ўзларини черковнинг содиқ фарзандлари деб билишган.

Албатта, улар яратган бу ижтимоий муҳит идеал бўлмаган. Одамларнинг аксарияти крепостной ва куллар бўлиб, улар ер эгасининг ер, чорва каби мулкнинг бир қисми ҳисобланган. Улар тақдир қўлида ҳар қандай қийинчиликка бардош бериб яшаган. Куллар ҳам, хўжайинлари ҳам бу текисликни яъни ўзлари яшаётган ҳудудни Аллоҳ яратган, нима яхши, нима ёмонлигини буюк яратган билади деб эътиқод асосида ҳаёт кечирган. Агар Адолат қозиси ер юзида хўжайин ва кул бўлишини зарур деб билса, бунга шубҳа қилиш учун асос йўқ. Ҳозирги даврда ҳам ўша даврдаги ажойиб ўрта аср қалъаларига қойил қолишади, уларни замонавий дунёнинг гавжум шаҳарлари билан солиштирилади. Аммо ўша қалъалар атрофида жуда камбағал одамлар яшаганини ўйламаймиз. Ўша давр шаҳарларида албатта инфратузилмалар хизмати бўлган аммо жуда қадимий. Шу сабабли бу даврда вабо, чечак ва бошқа эпидемиялар авж олган.

Аммо шаҳарсиз тараққиётга эришиш мумкин эмас эди. Қадимги дунё тарихи шаҳарлар тарихидир. Бобил ва Финикия қадимий шаҳарлар бўлган. Масалан Финикиядаги Тир ва Сидон шаҳарлари бунинг тасдиғидир. Айнан ёзув, санъат, астрономия, меъморчилик, адабиёт, театр шаҳарларда шаклланди. Лекин Европада шаҳарларнинг пайдо бўлиши секинлик билан кечган. Қалъалар атрофида нафақат қишлоқ аҳолиси, балки хунармандлар ҳам яшаган. Улар феодалларни зарур асбоб-ускуналар ва жиҳозлар билан таъминлаб, хавф туғилганда уларнинг ҳимоясида бўлган. Айрим ҳолларда феодаллар ўз қалъаларининг кенгайтириш ҳисобига хунармандларни ўз қарамоғига олган. Деҳқонлар ва хунармандларнинг тақдири хўжайинлар ва уларнинг раҳм-шафқатига боғлиқ эди. Кучли деҳқонлар қора танли бўлиб, ҳеч қандай

хуқуққа эга эмас эдилар. Улар ўзларининг феодаллари билан учрашганларида, деярли таъзим қилишга мажбур бўлдилар.

Салиб юришлари пайтида юз минглаб одамлар қадимги маданиятни ўрганиш, ўзлаштириш учун ғарбдан жанубий-шарққа оқиб келган. Улар шарқдагидек қулай кийим кийиш, шинам хонадонларда яшашнинг афзалликларини англаб етган. Ўз ҳудудига қайтгач, уларни жорий қилишга ҳаракат қилган. Бир пайтлар елкаларида арава кўтарганлар ва шарқ маданиятини ўзлаштириш орқали от ва арава сотиб олиб ундан фойдаландилар. Ва савдо қилишни ўргандилар ва ривожлантирдилар. Ўша даврда савдогарлик касби кийин ва мураккаб фаолият эди. Унда ўз ҳудудидан ҳам қисқа чегарани босиб ўтганлиги учун ҳам солиқ тўлаши керак эди ва у йўлларда қароқчилар ва ўғриларни дуч келарди. Шунинг учун бу касб мураккаб ва машаққатли ҳисобланган. Ҳамма ҳам бу касб билан шуғуллана олмасди. Бироқ, бу бизнес яхши даромад келтирган.

Тез орада ютуққа эришган савдогарлар харажат эвазига эмас, балки кўплаб товарлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш орқали кўпроқ фойда олиш мумкинлигини англаб етди. Ҳатто ўз уйларини устахоналарга айлантирдилар ва бу устахоналарнинг эгаларига айландилар. Улар ўз маҳсулотларини нафақат яқин атрофдаги феодалларга, балки яқин ва узоқ шаҳарларга ҳам олиб бориб сота бошладилар. Шу тариқа савдогар ва ҳунармандларнинг пул массаси ортиб борди ва шу орқали уларнинг жамиятдаги мавқеи мустаҳкамланди.

Феодалга ҳали кўп пул керак эди. Шунинг учун у савдогарлар билан муомала қилишга мажбур бўлди. Бир асрлик салиб юришлари давомида ҳокимият феодаллардан савдогарларга ўтди. Савдонинг ривожланиши натижасида аста-секин шаҳарлар ўсиб, гуллаб-яшнади. Шаҳарлар ҳам ўз хўжайинларининг зулмидан қутулган кўплаб деҳқонлар учун бошпана бўлди. Фарзандларининг яхши яшашини орзу қилган шаҳарликлар ўқимишли роҳибларни шаҳарга ўқитувчи сифатида таклиф қилган. Кимни қандай қобилияти бўлса ундан фойдаланишга ва уни рағбатлантиришга ҳаракат қилишган. Масалан, кимдир расм чизишни яхши билса ундан ибодатхоналар деворларига расм чиздиришган. Шаҳарларнинг ривожланиши билан феодалларнинг ҳуқуқ ва ваколатлари чекланди, пул ва имконияти кўпроқ бўлган савдогарлар феодаллардан кўра устунликка эга бўлди. Улар озод бўлиб, бир неча авлодлар меҳнати эвазига орттирган бойликларини сақлаб уни кўпайтириш ва жамият тараққиёти учун ишлатдилар. Демак, янги шаҳарлар пайдо бўлди ва улар вақт ўтиши билан тараққий этиб борди.

Бугунги кунда кичик шаҳар деганда аввало қишлоқ аҳоли пунктидан каттароқ, аммо йирик шаҳардан кичикроқ аҳоли пункти тушунилади. Кичик шаҳарни ташкил этувчи тузилмалар дунёнинг турли давлатларида ўзига хос даражада фарқ қилади. Баъзи ҳолларда шаҳарча ёки қишлоқ аҳоли пунктнинг бошқа номи (айниқса, катта қишлоқ ёки шаҳарча) фаолияти ўзига хос инфратузилмага эга. Бугунги кунда кичик шаҳарларни иқтисодий табиатига кўра саноатлашган шаҳарлар ёки қишлоқ хўжалигига асосланган шаҳарларга ажратиш мумкин [3, – С.151].

Кичик шаҳар аҳолисининг аксарияти ўз даромадларини қишлоқ хўжалиги ва шунга ўхшаш фаолият каби асосий тармоқлардан эмас, балки ишлаб чиқариш, савдо ва давлат хизматларидан олишга интилади. Аҳоли сони аҳоли пунктнинг шаҳар характерининг ишончсиз белгисидир. Чунки шаҳар бўлиш учун офат аҳоли сонининг ўзи кифоя қилмайди. Албатта, бошқа талаблар ҳам мавжуд. Масалан, йўллар, инфратузилмалар хизмати ва бошқалар. Дунёнинг кўп жойларида, жумладан, Ҳиндистондаги катта қишлоқларда яқин вақтгача кичик шаҳарчага қараганда бир неча барабар кўп аҳоли яшаган. Буюк Британияда шаҳар мақомига эга бўлган тарихий шаҳарчалар мавжуд бўлиб, улар бошқа шаҳарларга қараганда анча кичик ҳисобланади.

Шаҳар атрофи кенгайиши билан боғлиқ бўлган ҳозирги тенденция, уларнинг ривожланиши ва аҳолининг шаҳар атрофига кўчиши билан бирга, шаҳарларнинг иқтисодий ва маданий хусусиятларига кўра ривожланишини янада мураккаблаштирди. Кичик шаҳар ва катта шаҳар ўртасидаги фарқ ёндашувга боғлиқ: катта шаҳар қонун билан унга берилган

катъий маъмурий тузилма бўлиши мумкин, аммо норасмий муносабатларда бу тушунча шаҳар худудига нисбатан ҳам қўлланилади [4, – С.172].

Тарихдан маълумки, кичик шаҳарлар маълум бир ўлчам ёки аҳамиятга эга бўлган. Масалан, ўрта асрлардаги йирик шаҳарда атиги 10 000 киши истиқомат қилган бўлса-да, бугунги кунда 100 000 дан ортиқ аҳолига эга шаҳарлар йирик шаҳарлар сифатида таснифланади. Масалан, Австралияда кичик шаҳарлар деганда одатда расман шаҳар деб эълон қилинмаган ва 200 дан ортиқ аҳолига эга бўлган аҳоли пунктларини англатади. Чунки, кичик шаҳар бу аҳоли пунктлари одатда посёлка мақомига эга бўлган жойлардир. Бундан ташқари, баъзи маҳаллий ҳукуматлар Квинсленд, Ғарбий Австралия ва Шимолий худудда шаҳарчалар сифатида расмийлаштирилган ва 1990-йилларда Виктория штатида умуммиллий бирлашмалардан олдин, баъзи маҳаллий ҳукуматлар шаҳар сифатида расмийлаштирилган.

2011 йилда Ҳиндистонда аҳолини рўйхатга олишда икки турдаги кичик шаҳарлар қонуний асосга эга бўлган шаҳар ва аҳолини рўйхатга олувчи шаҳарларга бўлинади. Қонуний асосга эга бўлган шаҳар деганда муниципалитет, корпорация ва бошқалар мақомига эга бўлган ҳар қандай шаҳар тушунилади. Аҳолини рўйхатга олиш шаҳарда қуйидаги мезонларга жавоб бериши керак:

Бу жойда энг кам аҳоли сони камида 5000 кишини ташкил этиш лозим;
эркак ишчиларнинг камида 75 фоизи қишлоқ хўжалигидан ташқари ишлаб чиқариш билан банд бўлиши керак;

аҳоли зичлиги камида 400 киши/км². (1000 киши/кв. мил) бўлиши талаб этилади.

Кичик шаҳар бу шаҳар типидagi аҳоли пункти ҳисобланади. Кичик шаҳар қонуний нуқтаи-назардан давлат ҳокимияти органлари томонидан рўйхатга олинган ўз устави (низоми) билан шаҳар корпорацияси одатда шаҳар типидagi аҳоли пунктдан каттароқдир. Одатда, шаҳар мақоми аҳоли сонига асосланади, лекин ҳар бир штат қонунлари билан алоҳида белгиланади. АҚШда 19 мингга яқин йирик шаҳарлар мавжуд.

Японияда шаҳар мақоми (ши) фақат бир нечта йирик аҳоли пунктлари учун сақланиб қолинган. Бирок, вақт ўтиши билан бу шаҳарлар учун зарур шарт-шароитлар юмшатирилган ва бугунги кунда йирик шаҳар мақомини олишнинг ягона қонидаси 50 000 дан ортиқ аҳоли бўлиши ва уларнинг 60% дан ортиғи марказий қисмида тўпланган бўлиши талаб этилади. Сўнгги пайтларда кўплаб кичик қишлоқлар ва кичик шаҳарчалар ўзаро бирлашиб, қишлоқлар кластери кўринишини сақлаб қолган бўлса-да, статусли шаҳарга айланди.

Шу ўринда XX аср бошларида яшаган жадид маърифатпарварларидан А.Авлонийнинг «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ», М.Бехбудийнинг «Падаркуш» ва А.Фитратнинг «Оила ва оила бошқариш тартиблари» асарларида шаҳарлар тараққиётига салбий таъсир кўрсатаётган ижтимоий-маърифий муаммолар ва уни бартараф этиш йўллари назарий асосланган [5,6,7]. Кичик шаҳарлар ва қишлоқлар ўртасидаги фарқ ёзилмаган ва асосан аҳоли сони билан белгиланади. XX аср ўрталарида мамлакатда саноатнинг жадал ривожланиши туфайли кичик шаҳарчалар сони кўпайди, бунинг натижасида аҳоли сони кўпайиб, ўтроқ ҳаёт кечиришга ўтди. Ўзбекистонда кичик шаҳарларнинг пайдо бўлиши саноат базаси билан боғлиқ. Саноат вужудга келиши билан аҳоли пунктлари ва кичик шаҳарчалар вужудга келди.

Кичик шаҳарларнинг гуллаб-яшнашининг бирдан-бир сабаби саноат билан бир қаторда янги ерларнинг ўзлаштирилиши, деҳқончилик ва чорвачиликнинг ривожланиши, шу нуқтаи назардан, темир йўллар, деполар, нефт омборлари, фабрикалар ва дўконлар жойлашган жойларда шаҳар импульсининг юқорилигидир [8, – С.172].

Аввало, кичик шаҳарларни ривожлантириш долзарб муаммо эканини тушуниш лозим. Шунинг учун ҳам бу масала бўйича ҳукумат дастури қабул қилинди. Таҳлил натижаларига кўра, кичик шаҳарлар қаторига саноат тизимида аҳолининг 20% дан ортиқ қисми ишлайдиган шаҳарлар киради. Кичик шаҳарларнинг ўзига хос хусусиятлари учта. Биринчиси, йирик корхоналарнинг ҳолати. Яъни кичик шаҳарчада ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Иккинчиси, йўналиш майдони билан боғлиқ. Аксарият кичик шаҳарларда иқтисодийнинг қазиб олувчи сектори устунлик қилади. Учинчиси, аҳоли сони билан боғлиқ.

Катта ва кичик шаҳарчаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришдаги муаммолар ўзаро ўхшаш ҳисобланади. Иқтисодий нуқтаи назардан йирик корхоналар бу ҳудудда ҳам ўзига хос даражадаги муаммоларига дуч келади. Бу кўпинча иқтисодий ривожланишнинг паст даражаси билан чамбарчас боғлиқ. Ва ижтимоий муаммолар ўзгача маъно-мазмун касб этади. Булар юқори ишсизлик, паст даромадлар, қониқарсиз ҳаёт сифати, кенг кўламли миграция шулар жумласидандир. Бундай муаммолар натижасида аҳоли ўртасида норозиликларнинг кучайиши табиийдир. Ишсизлик ва одамларнинг кундалик эҳтиёжларини қондира олмаслик даражасининг ортиб бориши кичик шаҳарлар барқарорлиги учун айниқса хавфлидир. Иқтисодий қудратига кўра шаҳарлар юқори, ўрта ва қуйи турларга ҳам бўлинади. Уларнинг ўрта ва узоқ муддатли йўналишлари ҳам белгилаб берилган. Бу муҳим масалани ҳал этишда мамлакатимизда ҳам халқаро тажриба ўрганилмоқда. Германия, Австралия, Швеция, Япония, АҚШ ва Россиянинг кичик шаҳарларида иқтисодиётни диверсификация қилиш, миграцияни рағбатлантириш, керак бўлса, ишчилар ва мутахассисларни бошқа ҳудудларга кўчириш йўллари мавжуд.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Мамлакатимизда бундай ижобий ишларни амалга ошириш учун қуйидаги вазифаларни амалга оширилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Биринчидан, ишлаб чиқаришдан қатъи назар, мавжуд тармоқларни оптималлаштириш. Бунинг учун иқтисодий салоҳият аниқланиб, янги мутахассисликлар тайёрлаш чоралари кўрилади. Кичик шаҳарчаларнинг ҳар бири учун комплекс режа тасдиқланади. У узоқ муддатли ривожланиш прогнози ва аҳоли сони билан таъминланади. Иккинчидан, иқтисодиётни диверсификация қилиш, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш. Шу билан бирга, аҳолига бир неча минг иш ўрни яратиш учун янги инвестиция лойиҳаларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Учинчидан, миллий компаниялар кичик шаҳарлардаги ишлаб чиқариш қувватларини талаб бўйича қўллаб-қувватлашлари муҳим аҳамиятга эга. Тўртинчидан, ишлаб чиқаришни тиклаш учун инвесторларни жалб қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бешинчидан, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш муҳим омил ҳисобланади. Олтинчидан, боши берк кўчадан чиқиш йўллари. Транзит салоҳиятини ривожлантириш. 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган «Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Президент фармони айнан юқорида келтирган вазифаларни амалга ошириш учун имконият яратади. Шу билан бирга узоқ муддатли қабул қилинаётган дастурлар қўшимча чора-тадбирлар сифатида қаралади.

Айтиш жоизки, кичик шаҳарлардаги тадбиркорларга кредитлар учун кам фоизли субсидия, янги ишлаб чиқариш қувватларини очиш, йирик компаниялар билан ҳамкорлик дастурларини амалга ошириш, бизнес-инкубаторлар очиш, ишсизлар ва яқка тартибдаги тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорлик марказларини ташкил этиш муҳим ҳисобланади.

Кичик шаҳарларда кредит олиш муаммоси жуда долзарб. Шу боис бу муаммони йирик sanoat корхоналари билан ҳамкорлик қилиш йўли билан ҳал этишни кўриб чиқиш зарур. Кичик шаҳарларда ишлаб чиқаришни ривожлантириш одамларни ихтиёрий равишда ҳаракат қилишга ундашга қаратилади.

Кичик шаҳарларнинг ҳар бири ўзига хос ҳудудий тузилишга эга бўлиб, уларнинг барчасида умумий шаҳарсозлик тузилмаси мавжуд. Шаҳарнинг мураккаб тизим сифатидаги ўзига хослиги шундаки, у ижтимоий, техник ва табиий элементларни ўз ичига олади.

Ҳозирги вақтда «шаҳар» тушунчасини ўрганиш ва таҳлил қилиш МДХ давлатларининг бир қатор олимлари томонидан қуйидаги иқтисодий, иқтисодий-географик, ижтимоий-демографик ва ҳ.к. адабиётларда ушбу тушунчанинг ўзига хос мезонлари ва назарий жиҳатларини кўриб чиқилмоқда: шаҳар асосини (ҳудуди ва аҳолиси) статистик аниқлаш; демографик (аҳоли ўсиши ҳолати); ишлаб чиқариш ва функционал (аҳолининг меҳнат ва ишлаб чиқариш фаолияти); архитектура-қурилиш (sanoat, уй-жой ва маданиятга қаратилган объект лойиҳалари ҳолати); ижтимоий (турмуш шароитлари, ижтимоий инфратузилма); тарихий ва генетик (туғилган вақти, келиб чиқиши), экологик ва бошқалар.

Ўзбекистон Республикасининг ҳудудий ривожланиш тизими мамлакатнинг кичик шаҳарларининг ижтимоий-иқтисодий шароитларининг кенг доирасини таъминлайди. Кичик

шаҳарчаларнинг ҳозирги иқтисодий аҳволи, уларнинг саноатни ривожлантириш йўналишлари давлатнинг ҳудудий ривожланиш дастурларини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади. Географик жиҳатдан шаҳар учта асосий қисмдан иборат бўлади: аҳоли; иқтисодий асос; ҳаётий ёрдамдан иборат. Уларнинг ҳар бири ўзига хос ҳудудий тузилишга эга бўлиб, уларнинг барчасида умумий шаҳарсозлик тузилмаси мавжуд.

Агар иқтисодчи-географлар, социологлар ва демографлар учун шаҳар тадқиқот соҳаси бўлса, шаҳар қурувчилар учун у фақат объект ҳисобланади. Бу шуни англатадики, шаҳарсозлик фанлари ушбу концепцияни тизим сифатида тушунишга энг кўп ҳисса қўшган.

Шаҳарларнинг ўсиши ва ривожланиши жамият тараққиётининг ижтимоий-иқтисодий асоси, шаҳарларнинг тарихий пайдо бўлиши меҳнат ёки саноатнинг қишлоқ хўжалигидан ажралиб чиқишидир. Ўзбекистонда кичик шаҳарлар ривожланишининг умумий омиллари билан бир қаторда, мамлакатнинг катта ҳудуди ва транспорт алоқаларининг беқарорлиги, фойдали қазилмаларнинг концентрацияси, тарихан шаклланган ихтисослашган саноат, кўп миллатли аҳоли ва бошқалар каби маҳаллий муаммоларни аниқлаш керак. Буларнинг барчасидан миллий шаҳарларнинг шаклланиш даражасини кўришимиз мумкин [9, – С.158].

Жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий вазифалари билан бир қаторда шаҳарларнинг умумий хизматлари ҳам йилдан-йилга ривожланиб, кенгайиб бормоқда. Ўзбекистонда шаҳарлар миллий ёки ташқи даражада ижтимоий-иқтисодий вазифаларни бажарган ва ички ёки тегишли туманлар деб таснифланган. Табиий ресурсларга жамланган ихтисослашган шаҳарлар (Ўзбекистонда бундай шаҳарлар кўп) ташқи вазифани бажаради.

Кичик шаҳарлар минтақавий сиёсатнинг бевосита ва билвосита шаклларига эга. Биринчи ҳолда, давлат иқтисодиётнинг ҳудудий тузилмасини ривожлантириш, ривожланиш марказлари, саноат парклари, инфратузилмани яратишга сармоя киритишда фаол иштирок этади. Иккинчи ҳолда, давлат молиявий, солиқ ва божхона тизимлари орқали муайян ҳудуднинг жадал ривожланишига ёрдам берадиган ва миграция оқимини бошқарадиган иқтисодий «иқлим» яратишга интилади. Минтақавий ривожланишда кичик шаҳарларни тартибга солишда давлатнинг бевосита иштирок этиш усули маъмурий усуллар билан чамбарчас боғлиқ. Бундай усулларга давлат бюджетидан молиялаштириладиган давлат ва ҳудудий дастурларни амалга ошириш, давлатга зарур бўлган маҳсулотларга буюртмалар киради.

Мамлакатимизда шаҳарсозлик қонунлари ўзига хос. Чунки, бугунги кунда кичик шаҳарларининг иқтисодий, ижтимоий, демографик даражаси турли ҳудудларда, турли минтақаларда ҳар хил кўринишга эга. Бу кичик шаҳарчаларнинг кўплаб профилларга эга эканлигини кўрсатади.

Шаҳарларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида қуйидаги асосий омилларни ҳисобга олиш мумкин:

ижтимоий меҳнат тақсимооти тизимида кичик шаҳарларнинг иқтисодий ихтисослашуви; у шаҳарсозликнинг асосини ташкил қилади ва унинг таъсирида ихтисослаштирилган шаҳарсозлик фонди мавжуд;

оилаларнинг моддий фаровонлигига таъсир қилувчи ижтимоий тузилманинг асосчилари, касбий маҳоратини ошириш ва иш жойида ушлаб туриш, меҳнатни рағбатлантириш;

шаҳар аппаратининг асосини ташкил этувчи аҳолининг билимли ва ихтисослашган-малакали кадрлари;

ижтимоий инфратузилма ва ишлаб чиқариш соҳасининг ривожланиш ҳолати [10, – С.190].

Юқоридаги омиллар бевосита ёки билвосита шаҳар тузилишига, бозорга, ишлаб чиқариш, ижтимоий шароитга таъсир қилади ва шаҳарнинг келажақдаги ривожланишига таъсир қилади. Шунинг учун ҳам мамлакатимизни ҳар бир ҳудудида кичик шаҳарларнинг ривожланишини қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи қайта ишлаш мажмуалари, уларнинг асосий қисми қишлоқ хўжалигига йўналтирилган – шаҳарлар;

темир йўл транспорти тизимига йўналтирилган, транспорт тармоғи - шаҳарлар;
илмий-техник салоҳиятини сақлаб қолган шаҳарлар;
дам олиш марказида жойлашган шаҳарлар;

Шаҳарларнинг ривожланиши, аҳолининг бугунги кундаги жойлашуви ва уларнинг муаммолари уларга ечим топишга ёрдам беради.

Мамлакатдаги демографик вазият кичик шаҳарларга таъсир қилади. Кичик шаҳарларда ўлимнинг кўпайиши, ижтимоий аҳволнинг пастлиги, ёш мутахассисларнинг меҳнат салоҳияти юқори бўлган бошқа ҳудудларга кетиши, ишсизликнинг ўсиши, корхоналарнинг ёпилиши салбий ижтимоий омиллардир. Шаҳарларда меҳнат ресурсларининг минимал даражасига етиши ва малакасиз ишчи кучининг пайдо бўлиши кичик шаҳарчаларни қийин аҳволга солиб қўйди. Давлатдан ижтимоий ёрдам олиш учун мурожаат этувчилар сони ортиб бормоқда. Иқтисодий ислохотлар жараёнида кичик шаҳарларда ресурс салоҳияти, географик жойлашуви, иқтисодиётдаги вазият, аҳоли миграцияси, ишлаб чиқариш инфратузилмаси даражаси ва ҳоказолар туфайли ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар рўй беради. Бу ўзгаришлар турли омиллар таъсирида юз берди. Иқтисодий вазиятнинг чуқурлашиши туфайли у ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг дифференциациялланиш даражасининг ошишига олиб келади. Шунинг учун, бу борада кичик шаҳарларни депрессияга, жуда тушкунликка ва паст даражага бўлиш мумкин.

Тушкунликка тушган кичик шаҳарлар ўтмишда ижтимоий-иқтисодий ривожланиб борди ва яқинда бозорга иқтисодиётга ўтиш туфайли иқтисодий таназзулга учради. Бу шаҳарлар иқтисодий ўсишда табиий ва саноат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги, қулай географик жойлашуви, бозор тизимига тез мослашиши, ривожланган инфратузилмаси ва бошқалар туфайли шундай иқтисодий зарбаларга дучор бўлмоқда. Улар ана шундай кичик ва ўрта бизнеснинг шаклланишига, саноатни таркибий ўзгартиришга, иқтисодиётдаги асосий шаҳар корхоналарини ривожлантиришга, сармоя киритиш учун қулай шарт-шароит яратишга ва стратегик инвесторларни жалб қилишга ва ҳоказоларга ҳисса қўшмоқда. Аслида депрессияга учраган кичик шаҳарлар жуда паст ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар, иқтисодий салоҳиятга сармоя киритиш учун яроқсиз, меҳнат ресурсларининг етишмаслиги, асосий ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлиги, паст саноат инфратузилмаси, бозор тизимидан узоқлиги ва бошқа омиллар билан тавсифланади [11].

Паст даражадаги кичик шаҳарлар умумий ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари республика ўртача даражасидан паст бўлган, иқтисодий салоҳияти жуда паст бўлган, умумий ички вазиятни ўзгартириш учун саноат тезлиги паст бўлган шаҳарлардир. Шунингдек, депрессияга учраган ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиши паст даражадаги кичик шаҳарлар ўзларининг ютуқлари билан стрессли вазиятдан чиқа олмайдилар, шунинг учун бундай шаҳарлар давлат томонидан чуқур назорат қилинадиган объектлар бўлиши керак.

Ўзбекистон шаҳарлари, жумладан, кичик ва ўрта шаҳарлар саноатнинг интенсив ривожланиши билан ажралиб турадиган маъмурий-режали иқтисодиёт даврида пайдо бўлди. Шунинг учун ҳам шаҳарларни иккита асосий тузилмавий типга бўлиш мумкин: саноат ва саноат-аграр. Бу кичик шаҳарларнинг умумий яшаш шароитлари ва турларини аниқлашга ёрдам беради. Биринчи турдаги шаҳарлар саноат объектларининг кенг доираси билан шуғулланади ва аҳолининг ижтимоий ва малакавий таркибига фаол таъсир кўрсатади. Бу шаҳарлар қаторида ҳудудий саноат мажмуасининг асосини ташкил этувчи саноат ривожланиш босқичларини қайд этишимиз мумкин. Иккинчи турдаги шаҳарлар кичик, механизациялашган, ички шаҳар эҳтиёжларига қаратилган, ижтимоий ва қурилиш саноати орқали ишлайди. Бу шаҳарларда агросаноат мажмуасининг ривожланиши ва бу борадаги фаоллик иккинчи типдаги шаҳарларни қишлоқ ҳаётига суради. Саноат-аграр типдаги кичик шаҳарлар асосан қишлоқ хўжалигига ихтисослашади.

Мамлакатимиз кичик шаҳарчаларининг иқтисодий савияси шундан далолат берадики, саноат корхоналарининг асосий қисми вилоят марказида жойлашган бўлиб, кичик шаҳарларда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг асосий қисми озиқ-овқат, қурилиш ва ёқилғи маҳсулотлари ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг саноат-инновацион

ривожланишида кичик шаҳарларнинг иқтисодий тузилишини таҳлил қилганда қуйидаги турларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Булар қуйидагилар:

Кичик саноат шаҳарлари;

Транспорт - саноат кичик шаҳарлари;

Кичик агросаноат шаҳарлари;

Маъмурий-иқтисодий марказлари бўлган шаҳарлар.

Кичик шаҳарларда, асосан, енгил, озик-овқат, қурилиш материаллари саноати ривожланган. Бундан ташқари, кичик шаҳарда машинасозлик саноати устунлик қилади. Шу муносабат билан мамлакатимиздаги кичик шаҳарларни қуйидагича бўлиш мумкин:

саноат ишлаб чиқариш марказлари;

кишлоқ хўжалигининг маъмурий марказлари бўлган агросаноат марказлари;

қайта ишлаш шаҳарлари тўплами;

транспорт марказлари;

дам олиш марказлари;

экологик хавфсиз зоналарда жойлашган шаҳарлар;

ҳарбий-саноат комплекси марказлари шулар жумласидандир.

2000 йилгача Ўзбекистон Республикасида кичик шаҳарларнинг иқтисодий инқирози бир қанча корхоналарнинг ёпилишига олиб келди. Бундай инқирозга, биринчидан, инфляция ва нархларнинг ошиши, иккинчидан, миллий товарларга талабнинг камайиши, учинчидан, давлат субсидиялари ва кредитларининг камайиши сабаб бўлди.

2009 йилнинг охирига ойларидан бошлаб мамлакатимизда кичик шаҳарчаларни ривожлантириш дастурлари амалга оширила бошланди. Жумладан, мамлакатимизнинг бир қатор кичик шаҳарларида ишлаб чиқариш корхоналари очилиб, ишчи кучи жалб этила бошланди. Кичик шаҳарчаларни модернизация қилишни рағбатлантириш, мамлакатда рақобатбардошликни ошириш учун инвестицияларни жалб этиш бўйича тегишли қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар такомиллаштирилди. Кичик шаҳарларда ижтимоий сиёсатнинг асосий мақсади ижтимоий низоларнинг олдини олиш, юқори ижтимоий хавфли ҳудудлардаги муаммоларни ҳал қилишдир.

Ҳозирги вақтда кичик шаҳарларнинг асосий муаммоларидан бири, чекланган иқтисодий база ва малакали мутахассислар ҳамда инвестицияларни жалб қилиш учун самарасиз рақобат тамойиллари бўлиб қолмоқда. Кўпгина тармоқларнинг технологияси орқада қолмоқда. Асосий воситаларнинг амортизацияси ҳам жуда юқори ҳисобланади. Шу билан бирга, ишчи кучи етишмайди. Кичик шаҳарлардаги корхоналарнинг турғунлигидан сўнг одамлар катта шаҳарларга кўча бошладилар. Шу билан бирга, аҳолининг табиий камайиши, қариши, соғлиқни сақлаш даражаси анчагина пасайган. Ижтимоий-маданий соҳада ҳам маълум даражада муваффақиятсизликлар вужудга келди. Муҳандислик инфратузилмасининг ривожланиши жуда секин. Буларнинг барчаси ишлаб чиқаришнинг биргина тармоғи ривожланган шаҳарнинг бутунлай шаҳар қурувчи корхоналарга қарамлигини билдиради [12, – С.223].

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги кунда кичик шаҳарларни қуйидаги муаммоларини ҳал этиш долзарб аҳамият касб этади:

кичик шаҳарларда саноат ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш; кичик ва ўрта корхоналар сонини икки баравар ошириш; яшаш минимумидан кам маош олувчилар сонини (6 фоиздан кўп бўлмаган) қисқартириш; ишсизликнинг қисқартириш чоралари кўриш (5,5% дан кўп бўлмаган); фавқулодда, жуда ҳам эски уй-жой бутунлай янгидан барпо этиш керак. Демак, бугунги кунда Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида кичик шаҳарлардаги юқорида келтирилган муаммолар ўз ечимини аста-секин топиб келмоқда.

Иқтибосар/Сноски/References:

1. URL:<https://news.un.org/ru/story/2016/05/1285181>

2. Скоромец Е.К. Город в структуре гражданского общества: Социологический анализ на примере города Хабаровска : диссертация ... кандидата социологических наук. - Хабаровск, 2004. – С.158.
3. Кривова Д.А. Управление социальной инфраструктурой в малых городах: диссертация ... кандидата социологических наук. - Екатеринбург, 2013. – С.151.
4. Юртаев Н.А. Адаптационные стратегии рабочих в малых городах: региональный аспект : диссертация ... кандидата социологических наук. - Пенза, 2007. – С.172.
5. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. Пандлар, ибратлар, хикоялар, набийлар ҳаёти, драмалар, мақолалар, саёҳат хотиралари. Тошкент, «Маънавият». 2004. – Б.96.
6. А.Фитрат. Танланган асарлар. нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. Тошкент: «Маънавият». 2009. – Б.317
7. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар//Тўпловчи, сўзбоши ва изоҳлар: Б.Қосимов. 2 нашр, тузатилган ва тўлдирилган. – Тошкент: «Маънавият». 1999. – Б.280.
8. Чернышева М.В. Благотворительная деятельность малого и среднего бизнеса в малом городе: экономико-социологический анализ : диссертация ... кандидата социологических наук. - Москва, 2017. – С.172.
9. Григорьева А.В. Специфика управления развитием малых городов России в условиях государственных и глобальных вызовов : диссертация ... кандидата социологических наук : - Ростов-на-Дону, 2017. – С.158.
10. Зимнев В.Д. Функции научной экспертизы управления развитием малого города: диссертация ... кандидата социологических наук. - Тюмень, 2004. – С.190.
11. <https://www.miloserdie.ru/article/gorodovodstvo-provinciya-obrechena-na-depressiyu/>
12. Свистунова Е.А. Социальная сфера малого города как объект управленческой деятельности : диссертация ... кандидата социологических наук. - Москва, 2004. – С.223.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000